

NFDI4Objects

Research Data Infrastructure
for the Material Remains of
Human History

N40 Commons

Überblick über das Forschungsdatenmanagement in Museen und Universitätssammlungen

Ein NFDI4Objects Commons Beitrag von:

Magdalene Schlösser

Johannes Schäffer

Frank von Hagel

Felix Schäfer

Keywords: **FDM / Forschungsdaten / Museum / Universitätssammlung**

Version: 1.0

Veröffentlicht: 25.2.2025

10.5281/zenodo.13362432

Einleitung

Im Rahmen der Arbeit des NFDI-Konsortiums NFDI4Objects¹ wird mit der vorliegenden Analyse ein Blick auf die aktuelle Situation der Museums- und Universitätssammlungen hinsichtlich Forschungsdaten und -infrastrukturen geworfen. Ziel ist einerseits, den Stand und die aktuellen Praktiken zur Erforschung, Erschließung und Digitalisierung der Sammlungen zu ermitteln. Zudem werden verbreitete Standards, Vokabulare und Tools wie auch die Herausforderungen für die Arbeit mit sammlungsbezogenen Forschungsdaten benannt. Leerstellen und Desiderate werden aufgezeigt und daraus eine bedarfsgerechte Priorisierung der weiteren Aktivitäten und Maßnahmen der Task Area 2 „Collecting“ von NFDI4Objects abgeleitet. Die Umfeldanalyse soll zudem als Basis für Empfehlungen zur Arbeit mit Forschungsdaten in Museen und Universitätssammlungen dienen.

Grundlage dieser Analyse sind zum einen die Erhebungen zum Forschungsdatenmanagement (FDM) in Museen, die zuletzt in 2021 durch das Institut für Museumsforschung der Staatlichen Museen zu Berlin² (IfM) durchgeführt wurden. Zum anderen handelt es sich um Daten, die bis 2023 durch die Koordinierungsstelle für wissenschaftliche Universitätssammlungen in Deutschland (KUS) an der Humboldt-Universität zu Berlin³ gesammelt wurden.

Bei der Auswertung dieser Daten haben sich Aspekte und Fragestellungen herauskristallisiert, die bislang nicht zufriedenstellend beantwortet werden konnten. Daher wurde im Kontext von NFDI4Objects im Frühling und Sommer 2024 eine gemeinsame Umfrage durch das IfM und die KUS durchgeführt. Ziel war die inhaltliche Vertiefung und Aktualisierung der vorhandenen Erhebungsdaten. Da sich das vorliegende Whitepaper im Sinne der Transparenz auf die bisherige Situation zum Forschungsdatenmanagement in Museen und Sammlungen fokussiert, fließen die neuen Ergebnisse der noch laufenden Erhebung hier nicht ein und werden stattdessen in einer separaten Veröffentlichung publiziert und diskutiert.

Objektdaten in Sammlungen und Museen als Forschungsdaten

Unter Forschungsdaten verstehen wir in diesem Whitepaper objektbezogene Daten, die in Sammlungen und Museen entstehen und vorgehalten werden. Konkreter meinen wir damit

- a) strukturierte objektbezogene Meta-, Para- und Erschließungsdaten, welche für das Sammlungsmanagement verwendet werden und für Forschungsfragen relevant sein können,
- b) jegliche digitalen Reproduktionen⁴ von Sammlungsobjekten und
- c) weitere Daten, die zur Beantwortung wissenschaftlicher Fragestellungen an Objekten z.B. im Rahmen von Forschungsvorhaben oder Qualifizierungsarbeiten entstehen.

Entsprechend umfasst in diesem Beitrag der Begriff Digitalisierung alle primären und sekundären Prozesse und Systeme, welche die digitale Erfassung und Verwaltung von Sammlungsobjekten, deren digitale visuelle und/oder auditive Wiedergabe und Bereitstellung sowie deren Erforschung und Analyse mit digitalen Methoden ermöglichen und unterstützen.

¹<https://www.nfdi4objects.net/> (15.08.2024).

²<https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/institut-fuer-museumsforschung/forschung/publikationen/zahlen-und-materialien-aus-dem-institut-fuer-museumsforschung> (15.08.2024).

³<https://wissenschaftliche-sammlungen.de/de/> (15.08.2024).

⁴2D (Fotos, Text), 3D, Video, Audio.

Die oben unter a) und b) definierten Daten besitzen einen besonderen Charakter, der sie im Bezug auf ihr Datenmanagement von anderen Forschungsdaten unterscheidet, die in befristeten Projekten mit spezifischen wissenschaftlichen Fragestellungen entstehen und häufig einem idealen Datenlebenszyklus unterliegen.⁵ Zum einen ist der Forschungsstand der Objektdaten in Sammlungen nie abgeschlossen und fertig, er entwickelt sich als Teil einer Daueraufgabe kontinuierlich weiter. Mindestens solange wie eine Einrichtung die zugehörigen Objekte aufbewahrt, aktualisiert und ändert sie auch die mit diesen verbundenen Daten.

Die zweite Besonderheit betrifft die überwiegende Einschätzung, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der sammlungsbezogenen Objektdaten diese nicht im engeren Sinne als Forschungsdaten als Teil von Forschungsprozessen aufgefasst werden. Stattdessen dienen sie primär als Dokumentation zur internen Erschließung, zur Verwaltung und zur Vermittlung an die breite Öffentlichkeit.⁶ Es ist daher denkbar, dass Metadaten oder Reproduktionen jahrzehntelang für das Sammlungsmanagement und die Vermittlungsarbeit, nicht aber für die Beantwortung von Forschungsfragen verwendet werden. Gleichzeitig gilt aber auch, dass diese Daten in Sammlungen in hohem Maße für die Forschung relevant sind und es daher jederzeit möglich ist, dass sie in einem forschenden Kontext nachgenutzt und damit zu „klassischen“ Forschungsdaten werden⁷, ohne dass die Daten selbst ihre Beschaffenheit verändern.

Dieser Zustand des Forschungspotentials erlaubt eine Betrachtung von Objekt- und Sammlungsdaten als Forschungsdaten bzw. macht dies geradezu zwingend. Forschungsdatenmanagement in Museen und Sammlungen umfasst demzufolge die Erhebung, Verwaltung, Bearbeitung, Anreicherung, Kuratierung, Bereitstellung und Archivierung dieser Daten, wobei dies ohne eine dezidierte Ausrichtung auf spezifische Fragestellungen, Auswertungsprozesse oder erkenntnisorientierte Publikationen erfolgt.

Methodik und Datengrundlage

Museen

Die Datengrundlage für die Bestandsanalyse für den Bereich der Museen bilden die Ergebnisse der Umfragen des Instituts für Museumsforschung. Das IfM befragt jährlich ca. 6.800⁸ Museen in Deutschland in einer umfangreichen Erhebung zu grundsätzlichen Kennzahlen wie Besuchszahlen, Öffnungszeiten und Sonderausstellungen. Es dokumentiert so über Jahre hinweg die Entwicklungen innerhalb der Museumslandschaft. Zusätzlich widmet sich das Institut jedes Jahr einem bestimmten Thema, zu dem der allgemeinen Umfrage ein Sonderfragebogen beigegeben wird.⁹ Im Rahmen dieser Sonderfragebögen wurde die Digitalisierung in den Museen bereits mehrmals mit Befragungen – 2011, 2016 und zuletzt 2021 – in den Blick genommen. Die vorliegende Auswertung beruht auf den Daten aus dem Jahr 2021. Sofern frühere Untersuchungen für die Darstellung der Entwicklung herangezogen wurden, wird dies

⁵Z.B. <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/datenlebenszyklus/>

⁶Diese Auffassung kann selbst dort gelten, wo z.B. für die Datierung eines Objektes oder dessen Zuschreibung an einen Künstler eine wissenschaftliche Recherche und Forschungsleistung erforderlich ist.

⁷Vgl. die Definition von „klassischen“ Forschungsdaten <https://forschungsdaten.info/themen/informieren-und-planen/was-sind-forschungsdaten/>

⁸Im Jahr 2021 wurden insgesamt 6809 Museen in die Erhebung mit einbezogen. Nicht immer werden alle Fragen eines Sonderfragebogens von allen befragten Museen beantwortet. Die Größe n wird bei jeder Tabelle angegeben.

⁹Publikationsreihe Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung mit Sonderfragebögen: <https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/institut-fuer-museumsforschung/forschung/publikationen/zahlen-und-materialien-aus-dem-institut-fuer-museumsforschung> (19.8.2024).

deutlich gemacht. Wichtige Akteur*innen im Bereich der Museen sind zudem die Verbundportale, die Museen die Möglichkeit bieten, kollektiv und vernetzt digitale Daten zu ihren Sammlungen online zu publizieren.¹⁰ Vor allem im Bereich der kontrollierten Vokabulare¹¹ ist die Einbeziehung dieser Portale unerlässlich für die Darstellung und Analyse des Datenmanagements in der Museumslandschaft.

Die inhaltliche Gruppierung der Museen, die das IfM in seinen Umfragen zugrunde legt, erfolgt entsprechend der Sammlungsschwerpunkte der Museen und ist angelehnt an die UNESCO-Klassifikation von 1986.¹²

Die vorliegende Auswertung bezieht sich auf folgende Museumsarten:

- Orts- und Regionalgeschichte / Europäische Ethnologie
- Historische und archäologische Museen
- Kunstmuseen
- Schloss- und Burgmuseen
- Naturwissenschaftliche und technische Museen
- Naturkundemuseen
- Sammelmuseen mit komplexen Beständen¹³
- Mehrere Museen in einem Museumskomplex¹⁴

Universitätssammlungen

Für den Bereich der Universitätssammlungen wird auf die Daten im Portal „Wissenschaftliche Sammlungen“¹⁵ der KUS zurückgegriffen. In dieser Datenbank werden seit 2014 vom Team der KUS Daten zu den deutschen Universitätssammlungen erfasst und aktualisiert. Die Koordinierungsstelle wird darin von Mitarbeiter*innen aus den Universitätssammlungen und von zentralen Sammlungskoordinationen unterstützt.

Im Portal „Wissenschaftliche Sammlungen“ sind Stand Frühjahr 2024 knapp 1300 Sammlungen an 77 Universitäten und Hochschulen erfasst. Jede ist einer spezifischen Sammlungsart zugeordnet.

- Kulturgeschichte & Kunst (336 Sammlungen)
- Naturwissenschaft & Technik (266 Sammlungen)
- Geschichte & Archäologie (171 Sammlungen)
- Ethnologie & Kulturanthropologie (58 Sammlungen)
- Medizin (138 Sammlungen)
- Naturkunde (305 Sammlungen)

Zu einigen der in diesem Whitepaper behandelten Themen sind im Portal bisher keine Daten erfasst worden. Wo solche Angaben fehlen, wird dies im Folgenden kenntlich gemacht, und auf Erfahrungswerte aus der jahrelangen Netzwerk- und Beratungsarbeit der KUS zurückgegriffen.

¹⁰Verbundportale sind zum Beispiel Bavarikon, Bildindex der Kunst und Architektur (Bildarchiv Foto Marburg), die regionalen Portale von digiCult, Kulturerbe Niedersachsen und museum-digital.

¹¹Zur Definition von kontrollierten Vokabularen und Normdaten vgl. den Abschnitt „Datenqualität“.

¹²<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000087835?posInSet=5&queryId=0036e73f-df92-4717-ac62-ba42a9739897> (8.7.2024).

¹³Sammelmuseen sind Museen, die mehrere Sammlungsschwerpunkte unter einem Dach vereinen.

¹⁴Museumskomplexe sind mehrere Museen mit unterschiedlichen Sammlungsschwerpunkten, die sich im gleichen Gebäude befinden.

¹⁵<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de> (16.08.2024).

Während die KUS und eine Reihe von Vertreter*innen der universitären Sammlungen sich bemühen, die Daten des Portals „Wissenschaftliche Sammlungen“ aktuell zu halten, kann dies aufgrund der personellen Situation im Alltagsbetrieb nicht in umfassendem Maße gewährleistet werden. Periodisch werden systematisch alle Universitätssammlungen abgefragt. Die letzte dieser Abfragen fand im Jahr 2019 statt. Wir gehen davon aus, dass es seitdem messbare Fortschritte in der Digitalisierung der Universitätssammlungen gegeben hat, können diese zum jetzigen Stand allerdings nur begrenzt mit Zahlen belegen.

Digitalisierungsgrad

Museen

Sammlungsdokumentationen dienen in erster Linie der internen Dokumentation und Verwaltung der Sammlungen in den Museen. Im Weiteren bildet die Dokumentation die Grundlage für die Präsentation von digitalen Sammlungs- und Objektdaten für die Öffentlichkeit.

Im Rahmen der Umfrage von 2021 gaben die Museen auf die Frage nach der Art der Erfassung ihrer Sammlungsobjekte an, digital vor allem mit Datenbanken zu arbeiten, gefolgt von digitalen Dateien. Im analogen Bereich werden Eingangsbücher, Karteikarten und Listen am häufigsten genutzt. Es zeigt sich, dass der Trend in Richtung digitaler Dokumentation geht. Im Vergleich zu 2016 erfassen fünf Jahre später deutlich mehr Museen digital: Während in 2016 38,5 % der Museen mit Datenbanken arbeiteten, sind es in 2021 bereits 57,5 %.¹⁶ Zugleich zeigen die Daten, dass viele Museen die analoge Dokumentation parallel zur digitalen weiterführen.¹⁷

Auch am Anteil der in Datenbanken erfassten Objekte lässt sich der Digitalisierungsgrad ablesen. Auf die Frage, wie hoch der Anteil der digitalen Erfassung der eigenen Sammlung ist, fällt auf, dass die Situation in den Museen sehr unterschiedlich aussieht. So erklärten fast 20 % der Museen, nur bis zu 10 % ihrer Bestände digital erfasst zu haben, während eine ähnlich große Gruppe von Museen mit 90-100 % digital erfassten Objekten den Gegenpol bildet. Insgesamt sind die Museen in der Überzahl, die angeben, mehr als 50 % ihrer Bestände erfasst zu haben.¹⁸ Die Zahlen belegen, dass der Digitalisierungsgrad der Museumssammlungen sehr heterogen ist.

Positiv wirkt sich dabei die Zusammenarbeit der Museen in Erschließungsverbänden wie digiCult, museum-digital oder ikmk.net aus.¹⁹ In der Regel ist der Normierungs- und Erschließungsgrad dort deutlich höher wo kooperativ die Dokumentationsaufgaben verteilt sind.

¹⁶Vgl. Zahlen und Materialien aus dem Institut für Museumsforschung, Bd. 77 (2023), S. 109, Tab. 44. <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6790> (10.7.2024). In 2021 machten 3059 Museen Angaben zu dieser Frage, in 2016 waren es 3669 Museen.

¹⁷Angaben der Museen für 2021 insgesamt: Elektronische Datenbanken 57,5 %, digitale Dateien 38,2 %, Karteikarten: 33,7 %, Zugangsbücher: 36 %, Listen: 30,2 %, Loseblattsammlungen 12,2, Sonstiges: 2,2 %, keine Dokumentation 12,7 %, keine Angabe 3,0 (Mehrfachnennung möglich, n=3059). Vgl. ebd.

¹⁸Vgl. Zahlen und Materialien (2023), S. 122, Tab. 49. <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6790> (20.8.2024).

¹⁹<https://www.digicult-verbund.de>, <https://www.museum-digital.de/>, <https://ikmk.net/>

Universitätssammlungen

40 % der Sammlungen an deutschen Universitäten machen Erschließungsdaten zu ihren Objekten in Form von digitalen Sammlungen online zugänglich.²⁰ Als „Digitale Sammlungen“ werden dabei im Portal alle Webpräsenzen einzelner Sammlungen verstanden, aber auch Aggregatoren wie die Deutsche Digitale Bibliothek (DDB)²¹ oder universitäre Objektportale und Fachdatenbanken.

Von den ca. 240 digitalen Sammlungen, die das Portal der KUS auflistet, stellen 80 % digitale Reproduktionen („Digitalisate“) bereit. 79 biologische Sammlungen publizieren Objektdaten und bilden damit die in absoluten Zahlen größte Gruppe. Den höchsten prozentualen Digitalisierungsgrad weisen hingegen Sammlungen aus den Fachgebieten Klassische Archäologie und Numismatik auf (ca. 70 %).

Online verfügbare Sammlungen nach Fachgebiet

Abb. 1: Online verfügbare Universitätssammlungen nach Fachgebieten. Die Fachgebiete sind hierarchisch organisiert und eine Sammlung kann mehreren Fachgebieten zugeordnet werden.^{22, 23}

²⁰<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen/digitization> (12.7.2024).

²¹<https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de> (11.09.2024).

²²<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/ConceptScheme/34> (19.08.2024).

²³<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen/digitization> (12.7.2024).

Zentrale Sammlungsinfrastrukturen an Universitäten

Von den insgesamt 77 Universitäten, die im Portal der KUS erfasst sind, verfügen 28 über eine Einrichtung, die inneruniversitär eine koordinierende Funktion für die Sammlungen wahrnimmt, z.B. einen *zentralen* Sammlungsbeauftragte*n oder einen Arbeitskreis. Diese 28 Universitäten haben insgesamt 892 Sammlungen, von denen 347 online verfügbar sind. Von den weiteren 279 Sammlungen sind 79 online verfügbar.

Die 13 Universitäten, die über ein zentrales universitäres Objektportal verfügen, über das Objektdaten publiziert werden, betreuen im Durchschnitt 40 Sammlungen. Davon sind durchschnittlich 20 Sammlungen online verfügbar. Universitäten ohne Objektportal haben demgegenüber im Durchschnitt knapp 11 Sammlungen, wovon 2,5 online verfügbar sind.

Wo zentrale universitäre Infrastrukturen wie Sammlungskoordinationen und Objektportale bestehen, sind (relativ und absolut) mehr wissenschaftliche Sammlungen online verfügbar.

Datenqualität

Der folgende Abschnitt behandelt verschiedene Aspekte von Datenqualität der Objekt-Metadaten und Reproduktionsdaten in Museen und Sammlungen. Im Rahmen der Erschließung und Digitalisierung von Objekten verwenden Museen und Sammlungen Leitfäden, Richtlinien, interne Schreibanweisungen und kontrollierte Fachvokabulare, um ihre Daten einheitlich nach Regeln zu erfassen und zu ordnen. Weiterhin sind technische Standards für das Gewährleisten von Datenqualität von Bedeutung.

Aufgrund der Heterogenität der Museums- und Sammlungslandschaft wurden über die Jahrzehnte in vielen Häusern hauseigene Leitfäden und Vokabulare entwickelt.

Das Zusammenführen unterschiedlicher Sammlungen und Bestände im digitalen Raum auf Portalen und durch Aggregatoren stellt neue Herausforderungen an die Museen und Sammlungen, ihre digitalen Objektdaten entsprechend allgemeingültiger Vorgaben aufzubereiten und über die eigene Einrichtung hinaus vernetzbar zu machen. Im Bereich der Erschließung und Digitalisierung werden unter dem Begriff „Standard“ in der jeweiligen Fach-Community anerkannte Übereinkünfte wie Richtlinien, Leitfäden oder Empfehlungen²⁴ verstanden, nach denen Objekte erschlossen, digitalisiert und / oder publiziert werden sollten. Das Verständnis von „Standard“ im Sinne einer ISO- und DIN-Norm findet primär Anwendung im technischen Bereich, z.B. hinsichtlich technischer Metadaten, Dateiformate oder Anforderungen an die Langzeitarchivierung von Daten.

Kontrollierte Vokabulare sind „Systeme zur Organisation von Wissen, die eine strukturierte Menge von Begriffen zur Organisation und Klassifizierung von Daten enthalten“²⁵. Normdaten sind eine Art von kontrolliertem Vokabular, das folgende Kriterien erfüllen muss:

- eindeutige Referenzierbarkeit von Entitäten (z.B. Personen, Orte)
- technische Sicherstellung der offenen und persistenten Zugänglichkeit
- Beschreibung der Entitäten mit Scope Notes
- offene rechtliche Auszeichnung
- redaktionelles Verfahren zur Qualitätssicherung der Einträge

²⁴z.B. NOMISMA Cookbook <https://nomisma.hypotheses.org/the-nomisma-cookbook> (19.8.2024), JACQ-Dokumentation <http://jacq.nhm-wien.ac.at/dokuwiki/doku.php?id=start> (19.8.2024).

²⁵Kailus, A. Handreichung für ein FAIRes Management kulturwissenschaftlicher Forschungsdaten. 2023. <https://zenodo.org/records/7716941> (8.7.2024).

Museen

Einsatz von kontrollierten Vokabularen und Normdaten

Aus der Umfrage des IfM von 2021 liegen Daten hinsichtlich der Verwendung von Normdaten und kontrollierten Vokabularen in den Museen vor. 3059 Museen machten Angaben zu dieser Frage: Von diesen 3059 Museen gaben 14 % an, kontrollierte Vokabulare und Normdaten in ihrer Arbeit zu nutzen, während mehr als die Hälfte der Museen (57 %) das verneinte und 29 % die Option „keine Angabe“ im Fragebogen wählten (Abb. 2).

Verwendung von Normdaten in Museen (2021)

Abb. 2: Angaben zur Verwendung von Normdaten in Museen 2021 (n = 3059).

Die Antworten der Museen legen nahe, wie komplex das Thema in Bezug auf die Museen ist und dass sie in dieser Hinsicht nicht mit anderen Kulturerbeinstitutionen (wie Bibliotheken) vergleichbar sind.²⁶ Grundsätzlich fällt auf, dass der Anteil der Museen, die keine Angaben zu dieser Frage machte (29 %), im Vergleich zu anderen Fragen des Fragebogens sehr hoch ist.²⁷ Möglicherweise ist auch der Begriff „Normdaten“ in der Museumslandschaft nicht weit verbreitet oder wird unterschiedlich aufgefasst. Die in den Museen eingesetzten kontrollierten Vokabulare bilden die spezifischen fachlichen Anforderungen der Sammlungen besser ab als es allgemeine Normdaten wie die GND ermöglichen. Zudem ist die Umstellung auf die digitale Dokumentation in den Museen eine große infrastrukturelle und personelle Herausforderung. Erst durch Datenbankanwendungen werden die Potentiale von Normdaten und kontrollierten Vokabularen effektiv nutzbar, v.a. im Hinblick auf die Findbarkeit, Auffindbarkeit, Nachnutzbarkeit und Interoperabilität der Objektinformationen. Jedoch verursachen diese Systeme dauerhaft Kosten für Pflege, Betreuung und Personal, die in vielen Haushalten nicht adäquat abgebildet

²⁶Vgl. Publikationsreihe des IfM: Museen sind anders! <https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/institut-fuer-museumsforschung/forschung/kooperationen/museen-sind-anders/> (27.6.2024).

²⁷Zum Vergleich: Bei der Frage nach der Sammlungsdokumentation machten nur 3 % keine Angabe, beim Thema öffentliche Zugänglichkeit waren es 7,6 %. Vgl. Zahlen und Materialien (2023), Tab. 44 und 54. <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6790> (20.8.2024).

sind. Die Nutzungssituation von Normdaten in Verbundportalen wird im entsprechenden Abschnitt weiter unten dargestellt.

Sammelmuseen und Museumskomplexe liegen vorne

Im Vergleich der Museumssparten des IfM sind es vor allem die Sammel Museen mit den komplexen Beständen, die überdurchschnittlich häufig angaben, mit Normdaten zu arbeiten (63 %), gefolgt von der Gruppe der Museumskomplexe (32 %) ²⁸ (Abb. 3). Da es sich bei diesen beiden Sparten tendenziell um größere Häuser handelt, wird die Vermutung bestätigt, dass der (aktive) Einsatz von Normdaten in der Dokumentation in Zusammenhang mit der Größe der Häuser bzw. Sammlungen steht. Es ist davon auszugehen, dass größere Häuser aufgrund größerer finanzieller und personeller Ressourcen über einen höheren Grad an Professionalisierung und Spezialisierung verfügen.

Verwendung von Normdaten nach Museumsart (2021)

Abb. 3: Verwendung von Normdaten nach Museumsart (n = 3059).

Die Daten belegen, dass der Prozentsatz der Häuser, die angaben, Normdaten zu verwenden, tatsächlich kontinuierlich mit der Anzahl der Sammlungsobjekte ansteigt (Abb. 4). Es ist allerdings anzunehmen, dass die vorliegenden Daten nur einen Teil der Realität abbilden, da viele Museen ihre Daten über Portale erschließen und / oder publizieren. Bei den Portalen arbeitet hinter den Kulissen eine Normdatenredaktion, welche die musealen Objektdaten mit Normvokabular anreichert, ohne dass die Museen sich dessen zwangsläufig bewusst sind. ²⁹

²⁸Vgl. ebd. Tab. 48a, S. 118.

²⁹Die Normdatenanreicherung findet auf den Portalen in der Regel für die publizierten Daten statt. Auf museum-digital werden auch die im Rahmen der Objekterschließung / Inventarisierung eingegebenen nicht-publizierten Daten mit Normdaten angereichert.

Abb. 4: Verwendung von Normdaten in Abhängigkeit von der Anzahl der Objekte (n = 1858).

Normdaten und kontrollierte Vokabulare in den Museen: Landschaft sehr vielfältig

Unter den genannten Normdaten stach die Gemeinsame Normdatei (GND)³⁰ in der IfM-Umfrage besonders heraus, während sich die weiteren Nennungen von Normdaten und kontrollierten Vokabularen recht gleichmäßig auf AAT³¹, Iconclass³² und Wikidata³³ verteilten (Abb. 5). Auffällig ist neben dem großen Zuspruch für die GND der große Anteil an Museen, die angaben, keine der im Fragebogen auswählbaren Vokabulare zu verwenden (Sonstige: 41,2 %). Es zeigt sich, dass aufgrund der jeweiligen Spezialisierungen der Museen fachspezifische und eigene Vokabulare in der Museumslandschaft eine große Rolle spielen. Am häufigsten gaben die Museen im Bereich „Sonstige“ an, eigene Vokabulare zu verwenden.

Je nach Sammlung und Schwerpunkt der Museen werden die GND und / oder weitere Normdaten und Vokabulare zur Objekterschließung verwendet. Die vorliegenden Daten zur Verwendung von Normdaten und Vokabularen beziehen sich nicht auf einzelne Datenfelder, sondern auf den gesamten Datenbestand einer Einrichtung. Eine differenzierte Untersuchung der Normdatenverwendung stellt ein Desiderat für zukünftige Erhebungen dar.

³⁰https://www.dnb.de/DE/Professionell/Standardisierung/GND/gnd_node.html (11.09.2024).

³¹<https://www.getty.edu/research/tools/vocabularies/aat/> (11.09.2024).

³²<https://iconclass.org> (11.09.2024).

³³<https://wikidata.org> (11.09.2024).

Genutzte kontrollierte Vokabulare in Museen (2021)

Abb. 5: Angaben zur Verwendung von Normdaten in Museen 2021 (n = 422), Mehrfachnennungen möglich.

Gemeinsame Nutzung von Vokabularen über Verbundportale

Wichtige Akteurinnen im Bereich der Erschließung von musealen Beständen sind die Verbundportale³⁴, die Museen die Möglichkeit zur Dokumentation und zur Publikation ihrer Objektdaten bieten. Vor allem im Bereich der Nutzung von Vokabularen ist die Einbeziehung der Verbundportale sinnvoll für die Darstellung und Analyse der Museumslandschaft. Während große Museen eher über eigene Dokumentations- und Publikationsinfrastrukturen (Inventarisierungsprogramm, Website) verfügen, nutzen vor allem kleinere und mittlere Museen offene Plattformen für die Dokumentation und / oder Publikation ihrer Sammlungsobjekte. Objektdaten und Digitalisate können über die Plattformen auch an Portale (wie die Deutsche Digitale Bibliothek, europeana³⁵) weitergegeben werden.

Am Beispiel von museum-digital³⁶ zeigt sich die Bedeutung von Verbundportalen für die Museen: Insgesamt arbeiten ca. 1200 deutsche Museen mit den regionalen Instanzen von museum-digital, was 17,6 % der Museen ergibt,³⁷ öffentlich präsentieren aktuell 942 Museen ihre Daten auf der Plattform.³⁸ Auf museum-digital werden die Daten der Museen geprüft und mit kontrollierten Vokabularen für Akteur*innen, Orte, Zeiten und Schlagworte angereichert. Dieser Prozess der Prüfung und Anreicherung der musealen Daten findet zumeist wenig bemerkt im Hintergrund statt. Dies erfolgt automatisiert, wenn sich beim Importieren der Daten Entitäten eindeutig identifizieren lassen. Lässt sich dies nicht realisieren, werden die Daten markiert und Anreicherungen durch die Mitarbeitenden der Datenredaktion der Plattform übernommen. Dabei handelt es sich um einen längeren Prozess, der mit der Übergabe der Daten an die Plattform einsetzt. Da die Museen zumeist nicht aktiv in diesen Ablauf eingebunden sind,

³⁴Verbundportale sind zum Beispiel Bavarikon, Bildindex der Kunst und Architektur (Bildarchiv Foto Marburg), die regionalen Portale von digiCult, Kulturerbe Niedersachsen und museum-digital.

³⁵<https://www.europeana.eu/> (11.09.2024).

³⁶<https://www.museum-digital.de/> (15.08.2024).

³⁷Ausgehend von 6809 Museen in 2021, Zahlen und Materialien (2023), S. 11. <https://journals.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6790> (20.8.2024).

³⁸<https://www.museum-digital.de/> (19.6.2023).

wird vielen Museumsmitarbeitenden nicht unbedingt bewusst sein, dass ihre Daten mit Vokabularbegriffen angereichert werden.

Die Selbstauskünfte der Museen (Abb. 4) legen nahe, dass der Anteil der Museen, die aktiv Vokabulare nutzen, umso höher ist, je größer die Museen sind.³⁹ Zugleich zeigt der Blick auf die Verbundportale, dass die Kooperation hinsichtlich der Verwendung von Normdaten und kontrollierten Fachvokabularen einen positiven Effekt auf die Erschließungsqualität hat.

Universitätssammlungen

Über die Qualität der Sammlungs- und Objektdaten in den Sammlungen hat die KUS bisher keine breiten Erhebungen vorgenommen.

Lediglich die Qualität von Bilddigitalisaten wurde systematisch erfasst.⁴⁰ Demnach haben 57 % aller digitalen Sammlungen (100 Sammlungen) eine optimale oder hohe Nutzungsqualität⁴¹. Eine eingeschränkte Nutzungsqualität gibt es in 21 % und eine niedrige Nutzungsqualität in 16 % der Fälle.⁴² Für 9 Digitale Sammlungen (5,2 %) wurde die Nutzungsqualität nicht erfasst.

Auf Basis der Erfahrungen der KUS lässt sich als Gesamtbetrachtung der Datenqualität feststellen, dass diese sich höchst heterogen darstellt. Rudimentäre Dokumentation, teils noch auf analogen Karteikarten oder versprengt in unstrukturierten Dokumenten, steht neben modernen Onlinesammlungen, die bereits vor Etablierung der FAIR-Kriterien jene weitgehend realisierten. Folgende Faktoren führen nach Kenntnisstand der KUS zu hoher Qualität in den Bereichen Erschließungsdaten, digitale Reproduktionen und Online-Infrastrukturen:

- Die Sammlung bzw. die sammlungstragende Einrichtung ist hinreichend groß, entsprechend personell ausgestattet und hat sich eine qualitativ hochwertige Digitalisierung konzeptuell vorgenommen. Als Beispiele lassen sich hier das Deutsche Dokumentationszentrum für Kunstgeschichte - Bildarchiv Foto Marburg⁴³ oder der Botanische Garten Berlin⁴⁴ nennen.
- Es gibt auf fachlicher Ebene einen hohen Vernetzungsgrad, eine gemeinsame Digitalisierungsstrategie und entsprechende unterstützende Ressourcen und Infrastrukturen. Zu nennen sind hier z.B. die Botanik⁴⁵ oder die Numismatik⁴⁶.
- Es gibt auf universitärer Ebene zentrale Dienste, Ressourcen und Infrastrukturen, z.B. im Rahmen von universitären Objektportalen (vgl. folgender Abschnitt)⁴⁷

³⁹Größe wird hier bemessen anhand der Anzahl der Sammlungsobjekte (vgl. Abb. 4): Über je mehr Sammlungsobjekte ein Museum verfügt, desto häufiger werden Normdaten genutzt.

⁴⁰<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen/digitization>

⁴¹Optimale Nutzungsqualität: z.B. ohne Komprimierung/verlustfreie Komprimierung; sehr hohe Auflösung, die eine Wahrnehmung und visuelle Untersuchung kleiner Details ermöglicht; Instrumente zur Kalibrierung (Farbkeil, Maßstab). Hohe Nutzungsqualität: z.B. hohe Auflösung, die eine Wahrnehmung und visuelle Untersuchung von Details ermöglicht. Vgl. <https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen/digitization>.

⁴²Eingeschränkte Nutzungsqualität: z.B. niedrige Auflösung, die über die Objektidentifikation hinaus wenig ermöglicht; auch: Unschärfen, Farb- und Tonwertprobleme, sichtbehindernde Wasserzeichen. Niedrige Nutzungsqualität: z.B. sehr kleine Auflösung, Objektidentifikation bzw. Objekttypidentifikation nicht gewährleistet („Thumbnails“).

⁴³<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/SciCollection/5764> (16.7.2024).

⁴⁴<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/SciCollection/1291> (16.7.2024).

⁴⁵Vgl. u.a. <https://www.biocase.org/>, <https://www.jacq.org/>, <https://herbarium.gbif.de/> und <https://www.gbif.org/>.

⁴⁶Vgl. <https://numid-verbund.de> als Zusammenschluss der in <https://ikmk.net> vertretenen Universitätssammlungen.

⁴⁷Vgl. auch „Digitales Netzwerk Sammlungen“ – ein Projekt der Berlin University Alliance sowie die von diesem Projekt veröffentlichte Handlungsempfehlung für die Berliner Universitäten, <https://www.ub.hu-berlin.de/de/ueber-uns/projekte/digitales-netzwerk-sammlungen/projekt-digitales-netzwerk-sammlungen>.

Vernetzung und Zusammenführung von Daten.

Museen

2021 wurden Museen befragt, ob und wo sie digitale Informationen zu ihren Sammlungsobjekten veröffentlichen. Mit digitalen Informationen sind Reproduktionen der Objekte und / oder objektbezogene Metadaten gemeint. Öffentlich zugänglich werden digitale Informationen zu Sammlungsobjekten in erster Linie im Museum präsentiert (41,6 %), zum Beispiel im Rahmen von Ausstellungen oder der Präsentation der Bestandserschließung.⁴⁸ Die meisten Museen, die digitale Sammlungsdaten online zur Verfügung stellen, tun das auf der eigenen Website (27,3 %), gefolgt von den Verbundportalen (15,1 %). Die Anzahl der Museen, die angaben, keine digitalen Sammlungsdaten öffentlich zugänglich zu machen, ist seit der letzten Umfrage zur Digitalisierung in 2016 von 37,3 % auf 24,7 % gesunken, lag damit 2021 aber immer noch bei einem Viertel der Teilnehmenden. Ein Trend zeigt in Richtung der Portale: Neben den Verbundportalen konnte auch die DDB ihre Zahlen seit 2016 maßgeblich erhöhen.⁴⁹ Auf den Portalen findet die Vernetzung der Sammlungsdaten der Museen statt: Neben Verbundportalen nutzen die Museen die Deutsche Digitale Bibliothek und europeana sowie thematische⁵⁰ und kommunale⁵¹ Portale.

Es ist davon auszugehen, dass auch aufgrund der Corona-Pandemie seit 2021 (letzte Befragung des IfM) maßgebliche Veränderungen hinsichtlich der Onlinepräsenz der Museen bzw. der Onlinestellung von digitalen Sammlungsdaten stattgefunden haben. Vermutlich ist die Zahl der Museen, die Daten online präsentieren, deutlich angestiegen. In den vergangenen Jahren wurde grundsätzlich eine konstante Digitalisierungsaktivität in den Museen beobachtet, auch aufgrund des vermehrten Angebots an Förderprogrammen.⁵² Viele Häuser können Digitalisierungsvorhaben nicht hausintern leisten und sind deshalb auf die Teilnahme an Förderprogrammen angewiesen. Der Trend zu vermehrter Aktivität zeigt sich auch darin, dass die Zahl der Museen, die in museum-digital angemeldet sind, seit 2020 um ca. ein Drittel angestiegen ist.⁵³ Ein weiterer Faktor könnte auch der demografische Wandel sein, in dessen Folge Digitalisierungsthemen in den Häusern Aufwind erfahren.

Universitätssammlungen

Die Vernetzung von Sammlungs- und Objektdaten findet im disziplinären Kontext, also in Fachportalen und -datenbanken, oder in universitätsweiten Sammlungs- und Objektportalen statt. Darüber hinaus sind sie auch auf übergreifenden Plattformen wie der Deutschen Digitalen Bibliothek zu finden. Aktuell verfügen, wie oben beschrieben, 13 deutsche Universitäten über ein Objektportal, auf dem sammlungsübergreifend Objektdatensätze und digitale Reproduktionen publiziert werden.⁵⁴ Die zahlenmäßig größten Fachportale, in denen Universitätssammlungen vertreten sind, sind die numismatischen Sammlungen des NUMiD-Verbunds (41 Sammlungen), und iDAI.objects arachne (13 Sammlungen).

⁴⁸Vgl. Zahlen und Materialien (2023), S. 126f, Tab. 54 (1953 Museen beantworteten diese Frage in 2021). <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6790> (20.8.2024).

⁴⁹Verbundportale: Steigerung um ca. ein Drittel von 10,8 % (2016) auf 15,1 % (2021); DDB: Verdoppelung von 2,9 % (2016) auf 7,3 % (2021), vgl. ebd.

⁵⁰Portale mit einem fachlichem Fokus sind z.B. durerer.online, Graphikportal oder <https://ikmk.net>.

⁵¹Träger*innen der Portale sind kommunal (Stadt, Landkreis) wie z.B. Bavarikon und Kulturerbe Niedersachsen.

⁵²Z.B. digiS in Berlin, Programm des MWFK zur Förderung der Digitalisierung des Kulturguts in Brandenburg.

⁵³<https://de.about.museum-digital.org/dashboard/> (19.6.2024).

⁵⁴<https://portal.wissenschaftliche-sammlungen.de/kennzahlen> (15.08.2024).

Datensicherung, Archivierung und Langzeitverfügbarkeit

Es gibt keine Erhebungen und Untersuchungen zum Stand der Implementierung von Maßnahmen zur Sicherung, Archivierung und Langzeitverfügbarkeit von digitalen Daten in Museen und Sammlungen. Deshalb können wir nur begrenzte Aussagen treffen - etwa zum Stand von technischen Backups oder digitalen Archiven in den von uns untersuchten Einrichtungen. Für die langfristige Verfügbarkeit von Publikationen aus Museen und Sammlungen, z.B. Monographien zu objektbezogener Forschung, Ausstellungskataloge oder Jahrbücher⁵⁵, sind die Fachinformationsdienste⁵⁶ der Bibliotheken zentrale Einrichtungen, die aber für die oben definierten Datenarten a) und b) keine größere Relevanz besitzen.

Museen

Museen sind wie andere Kultur- und Forschungseinrichtungen mit der Herausforderung konfrontiert, ihre Daten sowohl mittel- als auch langfristig verfügbar zu halten. Es gibt keine konkreten Daten dazu, wie der aktuelle Stand der Museen hinsichtlich Backups und Langzeitverfügbarkeit aussieht. Die personellen, finanziellen und technischen Ressourcen der Museen haben Einfluss auf die Dateninfrastruktur der Häuser. Je besser Museen ausgestattet sind, desto eher können sie wirksame Prozesse für das FDM entwickeln und realisieren. Das stellt insbesondere kleinere Häuser vor Herausforderungen. Entscheidend wird sowohl die institutionelle Einbindung und die Trägerschaft der Museen sein, als auch die Möglichkeit, Partnerschaften mit anderen Einrichtungen einzugehen. Unterstützung und Information bietet das Kompetenznetzwerk nestor⁵⁷, ein Zusammenschluss aus verschiedenen Institutionen aus dem Kulturbereich (u.a. das IfM), das sich der digitalen Langzeitarchivierung widmet. nestor gibt u.a. Handtücher und Ratgeber heraus, die sich u.a. speziell an Museen richten.⁵⁸ Weitere Initiativen, die sich mit dem Ziel der Sicherstellung von Langzeitverfügbarkeit an kulturelle Einrichtungen und speziell an Museen wenden, sind z.B. EWIG⁵⁹ vom Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) bzw. dem Forschungs- und Kompetenzzentrum Digitalisierung Berlin (digiS) oder auch das Projekt LAZARMUS⁶⁰ vom Landesarchiv Baden-Württemberg und dem Landesmuseum Württemberg.

Universitätssammlungen

Hochschulen, insbesondere die großen Universitäten, verfügen in der Regel über ein eigenes Rechenzentrum, welches Backups von Daten auch auf Magnetbändern sichert. Bei entsprechender Anbindung von Sammlungsdaten(banken) an diese zentralen Einrichtungen profitieren Universitätssammlungen von diesem Service. Sammlungen an kleineren Hochschulen, die über keine Magnetband-Speicherung verfügen, stehen hingegen vor ähnlichen Problemen wie Museen und Sammlungen ohne Anbindung an eine größere technische Infrastruktur. Die technische Hardware und die personellen Voraussetzungen für eine adäquate Langzeitarchivierung der Forschungsdaten sind nicht gegeben. Stattdessen müssen, falls überhaupt möglich, Kooperationen oder Verträge mit externen privaten oder öffentlichen Dienstleistern für eine Langzeitarchivierung geschlossen werden.

⁵⁵ z.B. Jahrbuch der Berliner Museen, <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/jbm/index> (16.9.24).

⁵⁶ u.a. arthistoricum.net oder Propylaeum (<https://www.propylaeum.de>).

⁵⁷ https://www.langzeitarchivierung.de/Webs/nestor/DE/nestor/nestor_node.html (20.8.2024).

⁵⁸ https://nestor.sub.uni-goettingen.de/handbuch/artikel/nestor_handbuch_artikel_393.pdf und <https://d-nb.info/1082230057/34> (19.08.2024).

⁵⁹ <https://ewig.zib.de/> (15.08.2024).

⁶⁰ <https://www.landearchiv-bw.de/de/landearchiv/projekte/projektarchiv/72638> (15.07.2024).

Zusammenfassung und Ausblick

Die hier vorgestellte Auswertung zeichnet das Bild einer sehr heterogenen Forschungsdatenmanagement-Landschaft in den Museen und Universitätssammlungen. Maßnahmen und Vorhaben zur Erhebung, Bereitstellung, Vernetzung und Nutzung von Daten sowie Verfahren zur Qualitätssicherung und langfristigen Bereitstellung von Daten sind nicht gleichmäßig implementiert. Mögliche Faktoren umfassen Strukturbedingungen wie Personalstärke, Budget und die Anbindung an größere Institutionen/Träger*innen mit Rechenzentren und gemeinsamen Datenbanken oder Datenportalen.

Von den insgesamt 1953 Museen, die über objektbezogene digitale Datensammlungen verfügen, machen 42,3 % der Museen diese digital zugänglich, während die digitalen Objektdaten von 33,7 % der Museen nicht (öffentlich) verfügbar sind. Weitere 16,4 % der Museen zeigen ihre Daten dem Publikum nur offline innerhalb der eigenen Räumlichkeiten.⁶¹ Knapp 40 % der wissenschaftlichen Universitätssammlungen publizieren keine Metadaten oder Digitalisate von ihren Objekten. In der Museumslandschaft zeigt sich, dass kontrollierte Vokabulare und Normdaten aktiv vor allem von größeren Museen verwendet werden, während kleine bis mittlere Museen Normdaten eher durch die Verwendung von gemeinsamen Verbundportalen nutzen.

In universitären Sammlungen sind die unterschiedlichen Fachkulturen und die Etablierung von geteilten disziplinären Dateninfrastrukturen relevante Faktoren. In Fächern wie Biologie aber auch Numismatik gibt es beispielsweise dezentrale Erschließungsprojekte inkl. gemeinsamer Datenbanken, die aktiv gepflegt und weiterentwickelt werden. Sammlungen beider Fächer weisen einen sehr hohen Digitalisierungsgrad auf. Die Zentralisierung von digitalen Infrastrukturen kann jedoch unerwünschte Effekte hervorrufen. Wo zentrale Lösungen zu starren Vorgaben für die disziplinär vielfältige Arbeit mit heterogenen Objektdaten führen, kann es zur Einschränkung der Qualität und dem Nutzen für Forscher*innen kommen. Gegebenenfalls werden zentrale Lösungen - und die damit verbundenen Vorteile - gänzlich abgelehnt, um fachspezifische arbeitsfähige Strukturen zu erhalten.

Ausblick

Die vorliegenden Daten zum Forschungsdatenmanagement in Museen und Universitätssammlungen reichen in großen Teilen bis in das Jahr 2021 und wurden damit zeitlich und konzeptionell vor der Bewilligung von NFDI4Objects und den mit diesem Konsortium verbundenen Zielsetzungen und Möglichkeiten gesammelt. Vor diesem Hintergrund zeigt die erfolgte Auswertung zur Situation von Dateninfrastrukturen und zum Datenmanagement bei diesen Einrichtungen, dass ein Bedarf nach einer weiteren Erhebung besteht, die einerseits die aktuellen, z.T. durch die Corona-Pandemie stark beeinflussten Entwicklungen zum Stand der Digitalisierung in Museen und Sammlungen abbildet. Andererseits sollen auch vertieft und ausdifferenziert bislang nicht systematisch erfasste Themen und Fragestellungen adressiert werden – wie z.B. die der verwendeten Software für das digitale Sammlungsmanagement, die Umsetzung von spezifischen Leitfäden und Richtlinien, die Kenntnis von und der Umgang mit den FAIR- und CARE-Prinzipien, die langfristige und nachhaltige Bereitstellung von Sammlungsdaten oder die konkrete Nutzung von kontrollierten Vokabularen in der Objektdokumentation. Aufgrund der hohen Relevanz kooperativer

⁶¹Weitere 7,65 % machten keine Angabe. Daten beziehen sich auf: Zahlen und Materialien (2023), S. 126f, Tab. 54. <https://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/ifmzm/issue/view/6790> (20.8.2024).

Erschließungsprozesse für die Herstellung hoher Datenqualität, werden zudem vertiefende Interviews mit zentralen Akteur*innen aus diesen Kontexten geführt.

Wie am Anfang erwähnt, wurde eine solche Stakeholder-Umfrage, die sich gleichermaßen an die Museen und die Universitätssammlungen richtet, bereits gemeinsam von IfM und KUS initiiert. Die neuen Zahlen und Erkenntnisse werden Gegenstand eines separaten Whitepaper sein, in dem auch die Konsequenzen aufgezeigt werden sollen, die sich angesichts des aktualisierten Bildes zum sammlungsbezogenen Forschungsdatenmanagement für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung der Aktivitäten und Maßnahmen der Task Area 2 „Collecting“ von NFDI4Objects ergeben. Dazu werden dann u.a. die Entwicklung von Empfehlungen, Leitlinien und Handreichungen für Autorinnen und Autoren sowie Nutzenden von kontrollierten Vokabularen und Normdaten gehören.